

DAVLAT XIZMATCHILARINING BOSHQARUV KOMPETENSIYASIGA OID ZAMONAVIY VA KLASSIK DAVR KONSEPSIYALARINING DIALEKTIKASI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi

Siyosat-22A1 guruhi 3-kurs talabasi. davronovz73@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi Toshkent sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14893752>

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat boshqaruvida davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyasiga oid bo'lgan klassik va zamonaviy nazariyalarning va ilmiy-tadqiqot ishlarining dialektik aloqalari va natijalari tahlil qilinadi va bir qator ma'lumotlar asosida mazkur mavzu yoritib beriladi. Mavzuning dolzarblik nuqtalari va asoslari turli davrda faoliyat ko'rsatgan bir qator olimlar, ilmiy-tadqiqot markazlari va institutlar tomonidan boshqaruv kompetensiyasi sifatida ochib beriladi. Maqolada institutsional, tarixiy, deduktiv, mantiqiy, funksional, kontent tahlillar va metodologiyalar qo'llanilgan. Maqolada hozirgi vaqtdagi davlat boshqaruvida davlat xizmati munosabatlarini ta'minlashda davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyalarining roli va ahamiyatli tomonlari ham keltirilib o'tiladi. Maqolada siyosiy definitsiyalar sharhi va ularni uchratish mumkin bo'lgan ilmiy manbalar va izohlar ham berilgan. Maqola keng ilmiy jamoatchilik uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: Davlat xizmatchisi, davlat boshqaruvi, boshqaruv kompetensiyasi, klassik va zamonaviy nazariyalar, siyosatshunoslik, ilmiy-tadqiqot markazlari.

DIALECTIC OF CONCEPTS OF MODERN AND CLASSICAL PERIOD ON ADMINISTRATIVE COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS

Abstract: In this article, the dialectical relations and results of the classical and modern theories and scientific-research works related to the management competence of civil servants in public administration are analyzed and this topic is illuminated based on a number of data. The relevance points and foundations of the topic are revealed by a number of scientific research centers and institutes who have been active in different periods as management competence. Institutional, historical, deductive logical, functional, content analyzes and methodologies are used in the article. The article also mentions the role and important aspects of the management competencies of civil servants in the provision of public service relations in the current state administration. The article also provides an overview of political definitions and the scientific sources and explanations where they can be found. The article is intended for the general scientific community.

Key words: Civil servant, public administration, management competence, classical and modern theories, political science, research centers.

ДИАЛЕКТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО И КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Аннотация: В данной статье анализируются диалектические связи и результаты классических и современных теорий и научно-исследовательских работ, касающихся управленческой компетентности государственных служащих в системе

государственного управления, и освещается данная тема на основе ряда данных. Актуальность и основания темы раскрываются рядом ученых, научно-исследовательских центров и институтов, которые в разные периоды активно занимались управленческой компетенцией. В статье использованы институциональный, исторический, дедуктивно-логический, функциональный, контент-анализ и методологии. Также в статье упоминается роль и важные аспекты управленческих компетенции государственных служащих в обеспечении отношений государственной службы в современном государственном управлении. В статье также представлен обзор политических определений, а также научных источников и пояснений, где их можно найти. Статья предназначена для широкой научной общественности.

Ключевые слова: Государственный служащий, государственное управление, управленческая компетентность, классические и современные теории, политология, исследовательские центры.

KIRISH

Davlat boshqaruvi va u bilan bog'liq munosabatlar murakkab tuzilishga va mexanizmlarga ega. Bu davlat boshqaruvi sohaning progressiyasi va rivojlanishi bilan belgilanadi. Davlat boshqaruvida "Davlat xizmati" va ushbu davlat xizmat sohasi subyekti "Davlat xizmatchisi" definitsiyalari mavjud. Bu ikki tushuncha bir-biriga nisbatan dominant va determinant hisoblanadi.

"Davlat xizmati" – davlat xizmati huquqiy institutining mazmunini davlatda o'rnatilgan qonun hujjatlari belgilab beradi. Agarda, davlat xizmatiga taalluqli qoidalar turli qonun hujjatlarda joylashgan bo'lsa, uni kompleks institut sifatida; davlat xizmati sohasidagi aksariyat normalar ma'muriy qonunchilikda o'z ifodasini topgan bo'lsa, ma'muriy-huquqiy institut sifatida; agarda, davlat xizmatiga taalluqli qoidalar yagona qonun hujjati doirasida tizimlashtirilgan bo'lsa, mustaqil soha sifatida ko'rsatib o'tish mumkin. [1; 12-b]

"Davlat xizmatchisi"- bu davlat tomonidan berilgan ishonch asosida davlat xizmati lavozimining majburiyatlarini, vazifalarini muayyan rag'bat va pul mukofati evaziga mamlakat qonunlarida belgilangan tartibda bajaradigan fuqaro. [2; 177-b] Davlat boshqaruvi tushunchasi ikki atamaning birlashmasidan ya'ni, "davlat" va "boshqaruv" fenomenlaridan tashkil topgan bo'lib, "boshqaruv" tushunchasi – lotinchadan olingan bo'lib, "administratio" – "xizmat" va "boshqaruv" degan atama bo'lib, rahbarlik qilishni (kimgadir, nimagadir) bildiradi. [3; <https://mpa.unc.edu/>] "Davlat boshqaruvi" bu – davlat siyosatini amalga oshirish, nazorat qilish va boshqarish va davlat ishlarini boshqarishni o'z ichiga oladi. Ushbu soha davlat sektoridagi byurokratik tuzilmalarni tashkil etish, faoliyat yuritish va strategik muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. Davlat boshqaruvchilari siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish, umumiy resurslarni boshqarish, davlat organlari va dasturlari samarali ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. [4; 6-b] "Kompetensiya" tushunchasi - "Competentia" loticha so'zdan olingan bo'lib, o'zbek tilida uning lug'aviy ma'nosi "yaxshi biladigan inson", "tajribaga ega bo'lgan kishi" degan ma'nolarini anglatadi. Kompetensiya – xodimning tashkilotda talab qilingan darajada va belgilangan tarkibda ishlab chiqarish xulqini muntazam namoyish qilishga tayyorlik qobiliyati tushuniladi. XX asrning 90-yillarida mutaxassislarga malakaviy talablarni quyuvchi "Xalqaro mehnat tashkiloti" malaka oshirish hamda boshqaruv xodimlarini kasbiy

qayta tayyorlashda “tayanch kompetensiya”lar degan tushunchani fanga kiritdi.[5; 464-b] Yuqorida “Davlat xizmatchisi”, “Davlat boshqaruvi”, “Kompetensiya” definitsiyalariga turli ilmiy manbalar orqali ma’lumotlar berib o’tilgan hisoblanadi. Ushbu tushunchalar davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyati tizimida davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyasi shaklida o’zaro kvalifikatsion aloqalarni namoyish etadi. Mazkur davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyasi klassik va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va izlanishlarga ko’ra farq qiladi. Biroq ularning dialektik munosabati ham mavjud hisoblanadi. Davlat xizmatchilari boshqaruv kompetensiyasi davlat boshqaruvidagi hal etilishi lozim bo’lgan va siyosatshunoslik fani tadqiqot yo’nalishidagi muhim progression bosqichda tahlil etilishi lozim yo’nalishlardan biridir. Maqolaning dolzarbligi hozirda va istiqbolda davlat boshqaruvi munosabatlarining samarali va sifatli bo’lishida boshqaruv kompetensiyasining roli katta hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mazkur davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyasiga doir bo’lgan konsepsiyalar davriy ko’rinishiga ko’ra ikki guruhga: klassik va zamonaviy davr yondashuvlariga bo’linadi. Klassik davrda g’arblik va sharqlik olimlarning asarlarida davlat boshqaruv sohasidagi hukmdorlar, amaldorlar, xizmatchilar ya’ni hozirgi zamonaviy davlat xizmatchilarining o’sha vaqtdagi klassik portreti orqali hozirgi boshqaruv kompetensiyasiga doir bo’lgan komponentlar va elementlar tarixiy paradigmalar asoslar bilan ko’rsatib berilgan. G’arb davlatlarida klassik davrdan oldingi qadimgi davr nazariyalari ham mavjud bo’lib ular asosan, Platon va Aristotellarning boshqaruv kompetensiyasiga doir falsafiy va amaliy ta’limotlari edi. Platonning “Davlat”, “Qonunlar”, “Kritiy” hamda “Respublika” asarlari boshqaruv, siyosat, davlatning boshqaruv mexanizmlari hamda davlat hukmdorlari va amaldorlarining to’g’ri faoliyat yurish shakllari amaliy va nazariy jihatdan yoritib berilgan.[6; <https://oyina.uz/uz/teahouse/2188>] Yunon faylasufi Aristotelning “Siyosat”, “G’oyalar haqida”, “Axloqi kabir” asarlarida Platon singari boshqaruvga oid masalalarni ilgari surishadi.[7; <https://oyina.uz/uz/teahouse/1276>] Gaetano Moskaning “Boshqaruv sinfi (The Ruling class)” asarida esa, shunday qonuniyat yoritiladi: “Jamiyat muntazam ravishda muayyan guruh tomonidan boshqarib boriladi va bu boshqaruv asosida esa, bir qator xususiyatlarga ega bo’lgan siyosiy yetakchilar va rahbarlar turadi. Ushbu boshqaruv guruhida ma’lum boshqaruv kompetensiyasi yuqori va uyushgan rahbar va yetakchilar mavjud hisoblanadi. [8; 442-447-b]” Vilfredo Paretoning “Umumiy sotsiologiya to’plami”da asosan, muayyan qiyosiy-solishtirish usuli orqali boshqaruv malakasiga yoki kompetensiyasiga doir bo’lgan “Tulkilar va she’rlar” konsepsiyasini taqdim etadi. Bu nazariyada boshqaruvchi davlat xizmatchilari yoki rahbarlar o’z faoliyatini asosan, “tulki” singari siyosiy tilda innovator, liberal, islohatchi, diplomat, boshqaruvning samarali va yumshoq mexanizmlarini qo’llash tarafdorlari sifatida, “she’r” esa byurokrat, harbiy intizomni taklif etuvchi, konservator hisoblanadi.[9; 1-11-b] Nemis sotsiologi va siyosatshunosi Robert Mixelsning “Oligarxiyaning temir qonuni (The Iron Law of Oligarchy)” asarida bevosita boshqaruv munosabatlarini ozchilikdan iborat guruh amalga oshiradi va bu ozchilikda, bu guruh Gaetano Moska nazariyasi singari bir qator boshqaruv kompetensiyalariga ega ozchilik bo’lishi yoritiladi. Bunda hozirgi davlat xizmatchilari yoki boshqaruv ko’nikmasiga ega rahbarlarning boshqaruvda foydalanadigan uslublari muhim hisoblanadi.[10; 185-186-b] Italiyalik davlat arbobi, davlat boshqaruvi masalalarida hukmdor maslahatchisi Nikollo Makiavellining “Hukmdor” asari va uning asarida ifodalangan har bir bob mazmuni bu hozirgi

rahbar xizmatchilar va davlat boshqaruvidagi xizmatchi xodimlar boshqaruviga oid kasbiy kompetensiya va maslahatlarga hamda amaliy tajribalarga mos hisoblanadi.[11; 129-b] Klassik davr nazariyotchilaridan Maks Veberning siyosiy yetakchi, rahbar xizmatchiga va xodimlarga xos bo'lgan siyosiy klassifikatsiyasi ham muhim hisoblanadi. Jumladan, xarizmatik, an'anaviy, ratsional-huquqiy turlarini keltirib o'tadi.[12; 4-5-b] Klassik davr sharq olimlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu olimlarning ko'pchiligi Markaziy Osiyo davlatining taniqli allomalari va mutafakkirlari hisoblanadi. Jumladan, Buyuk davlat arbobi, hukmdor, harbiy san'at ustasi Amir Temurning "Temur tuzuklari" hamda u haqida yozilgan tarixiy risolalar, asarlar, manbalarda bevosita "boshqaruv kompetensiyasi" masalalarida ma'lumotlar keltirilgan.[13; <https://www.temurtuzuklari.uz/oz/pages/honour>] Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida, Abu Ali Ibn Sinoning "Ishorat va Tanbihat" asarida bevosita "boshqaruv qobiliyatiga qaysi sifatlar bilan erishish mumkin?", "Boshqaruv kompetensiyasi asoslari" masalalari keltirilib o'tilgan hisoblanadi. Sharq olimlaridan Xitoy davlatchilik tarixi va strategiyasida davlat boshqaruvi va munosabatlarida hamda boshqaruv xizmatchilari faoliyatida Konfutsiyning "Lun-yuy (Hikmat va mulohazalar)" asari va "Konfutsiyning siyosiy boshqaruv doktrinasi" da mazkur masalalarda tegishli nazariy va amaliy ma'lumotlar berib boriladi. Kaykovusning "Qobusnoma" asarida esa Podshoh va uning amaldorlari hamda saroy a'zolarining o'zini tutish qoidalari, amallari, odob-axloq normalari va yetakchilik munosabatlarini yoritib o'tadi, Nizomulmulkning "Siyosatnoma" asarida jami hozirgi kunga qadar 50 faslli qismlari yetib kelgan hisoblanadi va ushbu fasllarda bevosita davlat boshqaruvi siyosati, yetakchilik mahorati va qobiliyati hamda hozirgi davlat xizmatchilari uchun aloqador bo'lgan boshqaruv kompetensiyasining o'sha vaqtlardagi modellari "hikoyat" shaklidagi "voqealar ssenariysi" uslubida yoritib berilgan va braxman Kautilliyaning "Arxashastra" asarlaridagi mazmun ham bu davlat boshqaruvi va u bilan alqodor masalalarga atroflicha to'xtalib o'tilgan hisoblanadi.[14; 25,44,251-b]

METODOLOGIYAVA TADQIQOT USULI

Mazkur davlat boshqaruvi munosabatlarida davlat xizmatchilari boshqaruv kompetensiyasiga tarixiylik metodologiyasidan foydalanilgan holda, davlat xizmatchilari boshqaruv kompetensiyasiga tarixiy paradigmal jihatdan va ushbu tarixiy asoslarga kontent tahlili tadqiqot usulidan foydalanilgan holda ma'lumotlar sintezi amalga oshirilgan hisoblanadi. Zamonaviy jihatdan esa, institutsional metodologiya qo'llanilgan bo'lib, ushbu metodga nisbatan strukturaviy usullar qo'llanilgan. Deduktiv va mantiqiy usullar ham mazkur maqolada qo'llanilgan. Hozirgi zamonaviy xorijiy xalqaro ilmiy-tadqiqot institutlari va markazlarining tadqiqot usullari vektorlarida davlat xizmatchisi uchun muhim quyidagi jihatlar ishlab chiqildi ular quyidagilar:

Birinchidan, rivojlanish va taraqqiyot yo'lidan ketayotgan davlat va jamiyat siyosiy tafakkurini to'g'ri baholash hamda rahbar va davlat xizmatchilarining boshqaruv jarayonlaridagi takrorlanmaydigan yangi texnologiya va usullarni qo'llash texnikasining rivojlanganligi;

Ikkinchidan, boshqaruv tizimida davlat xizmatchilari va rahbarlar munosabatidagi koordinatsiya va subordinatsiya, manfaat hamda qiziqishlar uyg'unligi;

Uchinchidan; davlat boshqaruvida rahbarlar va davlat xizmatchilarining demokratiya, xalq tashabbusi va e'tirofiga ega xususiyatlari bilan faoliyat olib borish qobiliyatining ta'minlanganligi;

To'rtinchidan, rahbarlar va davlat xizmatchilarining xorijiy tajribadan davlat va jamiyat manfaalari yo'lida qanday foydalanish ko'nikmasining roli ham muhim hisoblanishi davlat xizmati munosabatlarida asosiy pog'onaga ko'tarilgan.[15; 149-b.]

NATIJALAR

Hozirgi zamonaviy davrda davlat xizmatchilarining nafaqat siyosiy yetakchilarning boshqaruv kompetensiyasiga doir bo'lgan ilmiy-tadqiqot masalalari va istiqbollari bilan bir qator dunyo davlatlarining ilmiy-tadqiqot markazlari va oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib bormoqda. Ushbu muassasa va tuzilmalarga AQSHning "Xalqaro loyihalar boshqaruvi assotsiatsiyasi" (International Projects Management Association IPMA),[16; <https://ipma.world/>] AQSHning Amerika telefon va telegraf kompaniyasi (American telephone and telegraph Company AT&T),[17; <https://numistoria.com/en/usa/5136-american-telephone-and-telegraph-co.html>] Birlashgan Millatlar tashkilotining "Inson huquqlari bo'yicha kengashi" (United Nations Human Rights Council),[18; <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/home>] Xalqaro mehnat tashkiloti (International Labour Organization ILO),[19; <https://www.ilo.org/>] AQShning "Amerika boshqaruv assotsiatsiyasi" (American Management Association AMA),[20; <https://www.amanet.org/>] AQShning "Amerika biznes maktablari va kollejlari assotsiatsiyasi" (American Assotiation Colleges and Schools of Business AACSB),[21; <https://www.aacsb.edu/>] AQShning "Yetakchilikni shakllantirish markazi" (Center for Creative Leadership CCL),[22; <https://www.ccl.org/>] Xitoyning "Osiyo va Yevropa zamonaviy xalqaro munosabatlarini o'rganuvchi ilmiy-tadqiqot instituti" (Intitute of Academy for study Modern International Relations Europe and Asia IAMIREA),[23; <http://www.cicir.ac.cn/NEW/en-us/aboutus.html>] Buyuk Britaniyaning "London iqtisodiyot va siyosatshunoslik maktabi" (The London School of Economics and Political Science),[24; https://www.getsmarter.com/products/universities/the-london-school-of-economics-and-political-science?&ef_id=c:524987838677_d:c_n:g_ti:kwd-397907449437_p:_k:the%20london%20school%20of%20economics%20and%20political%20science_m:p_a:126288918710&gad_source=1&gclid=EAIAIQobChMIkoSby7_MiwMVnQuiAx2sIAHyEAAYASAAEgI_w_D_BwE&gclsrc=aw.ds] Kanadaning "Professional rivojlanish maktabi" (Professional Development Schools PDS),[25; <https://www.wpunj.edu/coe/departments/pdscp/center-for-professional-development-schools/what-are-professional-development-schools.html>] Germaniyaning bir qtaor ta'lim muassasalari jumladan Gumbold universiteti (Humbold University of Berlin)[26; <https://www.hu-berlin.de/en>] va Freie universiteti (Freie University of Berlin),[27;<https://www.fu-berlin.de/en/index.html>] Yaponiyaning Osaka universiteti (Osaka University),[28; <https://www.osaka-u.ac.jp/en>] Janubiy Koreaning Seul milliy universiteti (Seoul of National University),[29; <https://en.snu.ac.kr/index.html>] Rossiyaning Fuqarolik jamiyati va mahalliy boshqaruvni rivojlantirish instituti (Институт развития гражданского общества и местного самоуправления)[30; <https://www.audit->

it.ru/contragent/1067746469174_np-institut-razvitiya-grazhdanskogo-obshchestva-i-mestnogo-samoupravleniya] tahliliy va strategik ishlarni amalga oshirib kelmoqda.

MUHOKAMALAR

Davlat boshqaruvida davlat xizmatchilari boshqaruv kompetensiyasi asoslariga nisbatan, klassik va ilk davriy nuqtalarda asosan bitta shaxs yoki uning guruhi faoliyati shaklangan bo'lib, ya'ni davlat boshqaruvi tushunchasiga, boshqaruv kompetensiyasi va rahbarlar, aniqroq keltirilganda hukmdor, amaldorlar faoliyatiga asosan bitta shaxsning yoki bir nechta shaxslarning ilmiy tadqiqotlarini ya'ni asarlari, ta'limotlari, nazariyalari, konsepsiyalari yoki paradigmatlari muhim asos sanalgan bo'lsa, mazkur faoliyat natijalari progressiyasi hozirda institutsional ko'rinishda va tuzilishda ketmoqda. Bunda bitta tadqiqotchi emas, bir qator sohalararo tadqiqotchilarning tuzilmaviy tashkilotlardagi faoliyati rivojlanmoqda. Umumiy nuqtai nazardan, klassik va zamonaviy konsepsiyalar kontekstida shaxs va institut (ilmiy-tadqiqot muassasasi yoki markazi nazarda tutilmoqda) davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyasini tadqiq etuvchi subyektlar hisoblanadi. Klassik va undan oldingi hisoblangan davrda asosiy masala bu davlat va jamiyat o'rtasidagi muvozanat uchun xizmat qiluvchi davlat boshqaruv munosabatlarini shakllantirish va ushbu munosabatlarni mustahkam asoslarini yaratish muhim bo'lgan bo'lib, bundagi asosiy domenatlardan biri aynan davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyasi emas, balki deduktiv nuqtai nazardan butun davlat boshqaruvi subyektlarining boshqaruv kompetensiyasi muhim rolga va pozitsiyaga ega hisoblangan. Zamonaviy ilmiy-tadqiqotlarning rivojlanishi mazkur sohaga aloqador sohalarni yaratishni emas, balki, rivojlantirishni va takomillashtirishni talab etdi. davlat boshqaruvi shakli, tuzilishi siyosiy rejimida ham mazkur holat proyeksiyasi o'zgarishlarga duch keldi. Bu asosan sifat va miqdoriy o'zgarishlarda o'z shaklini namoyon qildi.

Davlat va uning siyosiy institutlarini legitimlik manbai fuqarolarning hokimiyat organlariga nisbatan o'z majburiyatlarini bajarish va ularni qo'llab-quvvatlash huquqi asosida shakllanadi. Ushbu turdagi legitimlik davlat hokimiyati organlarining fuqarolarda adolat va siyosiy institutlar optimalligi haqidagi siyosiy ong hamda madaniyatni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash qobilyatiga bog'liq. Shu bois har qanday siyosiy hokimiyat legitimligini shakllantirishda institutsional va kommunikatsiya resurslaridan oqilona foydalanishi katta ahamiyatga ega.[31; 67-b] Davlat boshqaruvining institutsional asosi fundamentida davlat boshqaruvining muayyan komponentlari va elementlari yotadi. Ana shunday asosiy komponent vazifasini klassik davrda ham, zamonaviy davrda ham "Boshqaruv kompetensiyasi" mexanizmlari muhim rolga ega hisoblangan. Bu hozirda xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari va institutlari faoliyatida aniq namoyon bo'ladi.

G.Miroljubova o'zining "Menejerlar madaniy kompetensiyalarining rivojlanishi"(2005) deb nomlangan o'quv-uslubiy qo'llanmasida davlat xizmatchilari yoki boshqaruvchilar kasbiy kompetensiyasiga oid bo'lgan bir qator imkoniyatlar va darajalarni baholaydi. Xususan, davlat boshqaruvida ishtirok etuvchi davlat xizmatchilarning boshqaruv kompetensiyasi u faoliyat olib borayotgan tuzilma yoki tashkilotlar uchun qulay bo'lishi va uning bilim sohasi ushbu tuzilma va tashkilotga mos tushishi ta'kidlanadi.[32; 118-b]

Muhokamalar markazida boshqaruv kompetensiyasiga ushbu boshqaruv munosabatlariga dahldor bilimlar majmui va sembiyozi ham muhimdir. Zero, ushbu bilim

sohasining boshqaruv subyekti faoliyatiga mos kelishi boshqaruv kompetensiyasining harakat mexanizmini yaratadi.

XULOSA

Siyosatshunoslik sohasi taraqqiyoti davlat boshqaruvi sohasiga va davlat boshqaruvi munosabatlarga yangi yonashuvlarni, paradigmalarni olib kirmoqda. Xususan, davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyalaridagi zamonaviy siyosiy texnologiyalar, metodlar ham mazkur boshqaruv kompetensiyasining rivojlanish jarayonlarida muhim fundamental asosiy omillardan biri sifatida siyosat subyektlari faoliyatlarida namoyon bo'lmoqda. Demak, xulosa o'rnida davlat boshqaruvi va ushbu jarayonlarda davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyalari takomillashganligi yoki yangi usullarda olib borilishi samarali davlat boshqaruvi tizimini shakllantirishga xizmat qiluvchi element hisoblanadi. Davlat boshqaruvi mexanizmlarining klassik va zamonaviy davr konsepsiyalarida farqli va umumiy tomonlari davlat xizmatchilari boshqaruv kompetensiyasida namoyon bo'lishini ham ko'rish mumkin. Boshqaruv kompetensiyasi davlat xizmatchilarining muhim intrumenti va funksiyalarini belgilovchi yaxlit boshqaruv tizimi elementidir. Boshqaruv kompetensiyasidagi muammo davlat boshqaruvidagi muayyan kamchiliklarni va nosamarador muhitni shakllantirilishiga olib kelib qo'yadi. Shu bois ham bunday masalalarda doimo tartib-intizom va normalar barqarorligi hamda siyosiy texnologiyalarning ratsional ishlash qobiliyatining mavjudligi asosiy nuqtalardan biri hisoblanadi.

References:

1. Xojiyev.E.T, Ismoilova.G.S, Rahimova.M.A. davlat xizmati: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Baktria press, 2015.12-b
2. Shonazarov J.Sh. Davlat xizmatchisi tushunchasi axloqiy qadriyatlarining siyosiy falsafasi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2021. Vol.1. Issue 3. ISSN: 2181-1784. 177-b. <https://cyberleninka.ru/article/n/davlat-xizmatchisi-tushunchasida-axloqiy-qadriyatlarining-siyosiy-falsafasi/view>
3. What is Public administration? UNC-MPA. 2023. <https://mpa.unc.edu/>
4. Rahmonov A. "O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi". – T., "Akademiya". 2007. 6-b.
5. Tuyg'unova B.N. Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari hamda ularning mazmun-mohiyati. Ilm-fan xabarnomasi: Ilmiy elektron jurnal 2024.464.b.<https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/download/7956/12777/24018>
6. Platon. <https://oyina.uz/uz/teahouse/2188>
7. Aristotel. <https://oyina.uz/uz/teahouse/1276>
8. G.Mosca. The ruling class. Oxford University Press. 1939. Vol.54, No.3 p. 442-447. <https://oyina.uz/uz/teahouse/1276>
9. Luigi Amoroso. Vilfredo Pareto. The Econometric Society. 1939. Vol.6, No. 1. p 1-11. <https://doi.org/10.2307/1910081>
10. Hugo Drochon. Robert Michels, The Iron law and dynamic democracy. 2020. Vol.27. Issue2. P. 185-186. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8675.12494>
11. Nikkolo Makiavelli. Hukmdor. T: davr-Press. 2019. 129 b.
12. Xurramov.M. Siyosiy elita va yetakchilik. Ma'ruza. 2024. 4-5 b.

13. Muhammad Ali. Temur tuzuklari. Toshkent. 2004.
<https://www.temurtuzuklari.uz/oz/pages/honour>
14. Muxitdinova. F.A. Siyosiy va huquqiy ta'limotlar tarixi. Darslik. – T: TDYI nashriyoti. 2011. – 25, 44, 251 b.
15. Yusubov.J, Atavullayev.M, Akramov.J, Abdullayev.B, Amaliy siyosatshunoslik: uslubiy qo'llanma. – Toshkent: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti. 2023. 149-b.
16. <https://ipma.world/>
17. <https://numistoria.com/en/usa/5136-american-telephone-and-telegraph-co.html>
18. <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/home>
19. <https://www.ilo.org/>
20. <https://www.amanet.org/>
21. <https://www.aacsb.edu/>
22. <https://www.ccl.org/>
23. <http://www.cicir.ac.cn/NEW/en-us/aboutus.html>
24. https://www.getsmarter.com/products/universities/the-london-school-of-economics-and-political-science?&&ef_id=c:524987838677_d:c_n:g_ti:kwd-397907449437_p:_k:the%20london%20school%20of%20economics%20and%20political%20science_m:p_a:126288918710&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMikoSby7_MiwMVnQuiAx2sIAHyEAAyASAAEgI_w_D_BwE&gclsrc=aw.ds
25. <https://www.wpunj.edu/coe/departments/pdscp/center-for-professional-development-schools/what-are-professional-development-schools.html>
26. <https://www.hu-berlin.de/en>
27. <https://www.fu-berlin.de/en/index.html>
28. <https://www.osaka-u.ac.jp/en>
29. <https://en.snu.ac.kr/index.html>
30. https://www.audit-it.ru/contragent/1067746469174_np-institut-razvitiya-grazhdanskogo-obshchestva-i-mestnogo-samoupravleniya
31. Mirzaaxmedov K.M. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimiyat legitimligini takomillashtirish mexanzimlari. Monografiya. – T.: “Ma’rifat”, 2023. 67 b.
32. Rustambekova M.T, Ergasheva M, Qambaraliyeva M. Boshqaruv kompetensiyalarining shakllanishi. Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2023. 118-b.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10829634>